

SONDAGE POUR LES USAGERS-ÈRES DE STRUCTURES D'ACCUEIL

Bonjour. Merci pour votre participation à ce sondage. Nous sommes une équipe de chercheurs de l'Université de Lausanne et nous nous intéressons à vos expériences pendant la deuxième vague de la pandémie du coronavirus en Suisse, donc approximativement **depuis le 1er mars 2020. Nous vous prions de répondre avec toute sincérité puisqu'il n'y a pas de réponse incorrecte et vos données resteront anonymes.**

Votre participation à cette recherche est libre et volontaire, et sans rémunération. De même, toutes les données que vous nous fournissez sont anonymes et confidentielles. Si vous voulez savoir plus sur ce projet, vous pouvez nous contacter au téléphone XXX ou à l'e-mail XXX

0. Avez-vous déjà rempli ce questionnaire quelques mois en arrière ?

- Oui
- Non

1.1 Vous êtes né en tant que (sexe assigné à la naissance) :

- Femme
- Homme
- Intersexe

1.2 Vous vous sentez (genre) :

- Femme
- Homme
- Genre fluide
- Autre

2. Quel âge avez-vous ? _____

3. Avez-vous des enfants ? Non Oui

4. Êtes-vous en couple ou marié-e ? Non Oui

5. À quel endroit passez-vous la nuit ? (Plusieurs réponses possibles)

- Chez quelqu'un
- Dans un foyer d'urgence
- Dans la rue
- Autre _____

6. Vous vous sentez en :

- Très mauvaise santé
- Mauvaise santé
- Ni mauvaise ni bonne santé
- Bonne santé
- Très bonne santé

7. Êtes-vous une personne à risque concernant le coronavirus ?

- Oui, j'ai des problèmes de santé (des problèmes immunologiques, respiratoires, du diabète, etc.)
- Oui, je suis une personne âgée (65 ans ou plus)
- Non

8. Comment la pandémie a impacté sur votre vie (depuis 1er mars 2020) ? Cochez la case qui vous correspond mieux.

Impact très négatif	Impact négatif	Impact ni négatif ni positif	Impact positif	Impact très positif
---------------------	----------------	------------------------------	----------------	---------------------

9. Plus précisément, depuis le début de la pandémie en Suisse, est-ce que : (Plusieurs réponses possibles)

- J'ai perdu votre travail et / ou réduit mon temps de travail à cause du virus
- J'ai dû être au chômage technique
- J'ai dû dépenser toutes ou une grande partie de mes économies
- J'ai perdu mon logement
- Mon état de santé s'est empiré
- J'ai dû manger moins pour des raisons financières
- J'ai dû arrêter de rencontrer mes amis / des membres de ma famille pendant une période
- J'ai eu des amis / des membres de ma famille qui ont été infectés par le coronavirus
- J'ai eu des amis / de la famille qui sont décédés à cause du coronavirus
- J'ai contracté le coronavirus

10. Pendant la pandémie, quels ont été les besoins les plus importants que vous aviez eus ? (Réponse libre)

11. Pendant la pandémie et de manière présentielle, vous avez passé la plupart de la journée :

- Seul
- Avec des inconnu-e-s
- Avec des amis
- Avec votre partenaire sentimental
- Avec la famille

12. Pendant la pandémie, vous avez eu des contacts avec vos amis ou votre famille à distance (par les réseaux sociaux, WhatsApp, par téléphone, SMS, etc.)

- Chaque ou presque chaque jour
- Plusieurs jours par semaine
- Quelques fois
- Jamais
- Je n'ai pas de la famille ni de personnes de confiance

13. Indiquez ce qui vous correspond le mieux :

13.1 Pendant la pandémie, je me suis senti en général...

- Très malheureux
- Malheureux
- Un peu malheureux
- Ni malheureux ni heureux
- Un peu heureux
- Heureux
- Très heureux

13.2 Pendant la pandémie, j'ai été anxieux-euse ...

- Jamais
- Rarement
- Quelquefois
- Très souvent
- Toujours

13.3 Pendant la pandémie, j'ai été irrité-e ...

- Jamais
- Rarement
- Quelquefois
- Très souvent
- Toujours

13.4 Pendant la deuxième vague de la pandémie (dès septembre 2020), vous vous êtes senti :

- Beaucoup mieux que lors de la première vague (mars-août 2020)
- Mieux que lors de la première vague (mars-août 2020)
- De manière similaire à la première vague (mars-août 2020)
- Pire que lors de la première vague (mars-août 2020)
- Beaucoup pire que lors de la première vague (mars-août 2020)

14. Par rapport à avant la pandémie, est-ce que vous consommez plus ou moins de :

14.1 Tabac

- Beaucoup plus
- Plus
- Un peu plus
- Ni plus ni moins
- Un peu moins
- Moins
- Beaucoup moins
- Je ne consomme pas

14.2 Alcool

- Beaucoup plus
- Plus
- Un peu plus
- Ni plus ni moins
- Un peu moins
- Moins
- Beaucoup moins
- Je ne consomme pas

14.3 Drogues (cannabis, cocaïne, héroïne, etc.) :

- Beaucoup plus
- Plus
- Un peu plus
- Ni plus ni moins
- Un peu moins
- Moins
- Beaucoup moins
- Je ne consomme pas

15. Pendant la pandémie, avez-vous été victime d'une agression physique et/ou d'un vol ?

- Non (**prenez en compte la question 17**)
- Oui, d'une agression physique (**prenez en compte la question 16**)
- Oui, d'un vol (**prenez en compte la question 16**)
- Oui, les deux (**prenez en compte la question 16**)

16.1 Pendant la pandémie, combien de fois avez-vous été victime d'une agression physique et/ou d'un vol ?

- Agression physique : ____ fois
- Vol : _____ fois

16.2 Où est-ce que l'agression physique et/ou le vol s'est passé ? Indiquez toutes les réponses pertinentes si cela s'est passé plusieurs fois :

- Dans la rue
- Dans un foyer d'urgence
- Chez quelqu'un
- Autre (spécifier) : _____

16.3 À quel moment de la journée l'agression physique et/ou le vol s'est passé ? Indiquez toutes les réponses pertinentes si cela s'est passé plusieurs fois :

- Vers la matinée (entre 6h et midi)
- Vers l'après-midi (entre midi et 18h)
- Vers le soir (entre 18h et 24h)
- Vers la nuit (entre 24h et 6h)

16.4 Indiquez la date approximative de l'agression et/ou du vol si vous vous en souvenez : _____

17. Pendant la pandémie, avez-vous frappé quelqu'un et/ou volé quelque chose ?

- Non (**prenez en compte la question 19**)
- Oui, j'ai frappé quelqu'un (**prenez en compte la question 18**)
- Oui, j'ai volé quelque chose (**prenez en compte la question 18**)
- Oui, les deux (**prenez en compte la question 18**)

18.1 Pendant la pandémie, combien de fois avez-vous frappé quelqu'un et/ou volé quelque chose ?

- Frappé quelqu'un : ____ fois
- Volé quelque chose : _____ fois

18.2 Pendant la pandémie, où est-ce que l'agression et / ou le vol s'est passé ? Indiquez toutes les réponses pertinentes si cela s'est passé plusieurs fois :

- Dans la rue
- Dans un foyer d'urgence
- Chez quelqu'un
- Autre (spécifier) : _____

18.3 Pendant la pandémie, à quel moment de la journée l'agression et / ou le vol s'est passé ? Indiquez toutes les réponses pertinentes si cela s'est passé plusieurs fois :

- Vers la matinée (entre 6h et midi)
- Vers l'après-midi (entre midi et 18h)
- Vers le soir (entre 18h et 24h)
- Vers la nuit (entre 24h et 6h)

18.4 Indiquez la date approximative de l'agression et/ou du vol si vous vous en souvenez :

19. Actuellement, à peu près, combien d'argent gagnez-vous par mois ?
_____ francs suisses

20. Actuellement, à peu près, combien d'argent liquide est-ce que vous avez en total ? (Argent en cash et / ou dans compte bancaire) : _____ francs suisses

21. Quel est le niveau d'éducation plus élevé que vous avez achevé ?

- Aucun
- École primaire (env. 6 années d'école achevées)
- École secondaire (env. 9 années d'école achevées)
- Maturité gymnasiale ou équivalent (env. 12 années d'école achevées)
- Université, école polytechnique ou haute école (niveau bachelor, master et/ou doctorat)
- Autre (spécifier) : _____

22. Depuis quand êtes-vous dans une situation sans domicile fixe ?

- Avant mars 2020
- À partir de mars 2020

23. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que la première chose que vous feriez avec ? (Réponse libre)

24. Quelle est votre / vos nationalité(s) ? _____

25. Quel est votre statut de séjour ? _____

26. Par rapport au questionnaire :

- L'intervenant social m'a lu le questionnaire
- J'ai rempli le questionnaire seul et j'ai demandé de l'aide à l'intervenant lorsque j'en avais besoin
- J'ai fait le questionnaire tout seul

27. Utilisez cette rubrique si vous avez des commentaires supplémentaires :

Bravo, vous avez fini le questionnaire ! Vos réponses sont précieuses pour nous et nous espérons qu'elles aident à une meilleure prise en charge lors d'une prochaine crise. Nous vous remercions votre participation.